

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

(MAXSUS SON)

TOSHKENT–2025

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

ISBN: 978-9910-8110-8-1

UO'K: 004.89(575.1)(062)

KBK: 32.813(5O')ya1

T 97

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayeich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayeich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INNOVATSION SIYOSATNI AMALGA OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI – OLIY TA'LIM TRANSFORMATSIYASI, RAQAMLI MODERNIZATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARI.....	13
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
O'ZBEKISTON YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHI: ZARURAT, MAQSADI VA AYRIM MUAMMOLARI, YECHIMLAR	16
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
FAN, TA'LIM VA ISHLAB CHIQARISHDAGI SO'NGGI TENDENSIYALAR VA INNOVATSIYALAR	25
To'ychiyev Olimjon Alijonovich	
QURILISH TASHKILOTLARIDA KREDITGA LAYOQATLILIKNI BAHOLASHNI RAQAMLASHTIRISH	30
Mavlanov Normo'min Normamatovich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA DAVLAT XARIDLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA ELEKTRON SAVDOLARNING AHAMIYATI.....	37
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
O'ZBEKISTONNI MINTAQAVIY TA'LIM VA ILM-FAN HABIGA AYLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	41
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	
HUDUDIY RIVOJLANISH STRATEGIYALARIGA INNOVATSION KOMPONENTLARNI INTEGRATSIYA QILISH USULLARI	46
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
OROL DENGIZI MEROSI: EKOLOGIK FOJIANI BARQAROR EKOTURIZM IMKONIYATLARIGA AYLANTIRISH	52
Zufarova Nozima	
KORXONALARNING YASHIL MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	60
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna	
O'ZBEKISTONDA ISHCHI KUCHI BOZORINING TAKRORIY AMAL QILISHINING NAZARIY JIHATLARI	66
Mamaraximov B.E.	
BANK-MOLIYA TIZIMIDA QIMMATLI QOG'OZLAR VA MOLIYAVIY INSTRUMENTLARDAN FOYDALANISH ORQALI GAROV DIVERSIFIKATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	70
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TO'QIMACHILIK SANOATIDA MARKETINGNING INNOVATSION KONSEPSIYALARI.....	76
Jumayev Olimjon Sadulloevich, Axmedova Shoxsanam Sindbod qizi	
SAVDO KORXONALARIDA EKOLOGIK MAHSULOTLARNI TARG'IB QILISH VA SOTISHNI RAG'BATLANTIRISH USULLARI	84
Jalalova Dildora Jamolovna	
DIRECTIONS OF FORMING AND PROVIDING A COMPETITIVE EXPORT-ORIENTED ECONOMY IN UZBEKISTAN	87
Asatullaev Khurshid Sunatullaevich, Nasirxodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna, Abdullayeva Madina Kamilovna	
FROM SCIENCE TO BUSINESS: HOW UNIVERSITIES STIMULATE INNOVATION	94
Prof. A. Bobozhonov, Prof. A.M. Shatre, Assoc. Prof. V. Kirilova Vladimirova, prof. R.Kh. Karlibaeva	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GREEN TECHNOLOGIES IN UZBEKISTAN BASED ON ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE	100
Otamuratov Sarvar	
SPECIFIC FEATURES OF MIGRATION FROM UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ORGANIZATIONAL IMPROVEMENT	105
Sabiroya Lola Shavkatovna, Shaislamova Nargiza Kabilovna	

KORXONA BARQAROR AXBOROT TIZIMINI YARATISH QIYINCHILIKLARI.....	112
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIGA FOIZ RISKINING TA'SIRI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	119
Isakov.J.Ya	
CREATION OF A MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF A MODEL OF COMPLETE TRANSITION TO THE NETZERO ENERGY SYSTEM IN UZBEKISTAN	127
Makhmudova Guljakhon N., Gulomova Nigora Farxadovna	
УСИЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА НА СТОИМОСТНУЮ ОЦЕНКУ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА.....	133
Алишер Расулев, Сергей Воронин	
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ПЕРСПЕКТИВА И ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИХ ПЕРЕХОДА К МСФО.....	143
Эргашева Шахло Тургуновна	
DEVELOPMENT PROSPECTS OF AGRICULTURAL ECONOMIC ACTIVITY UNDER DIGITAL TRANSFORMATION	151
Boburjon Vafoev	
ENERGETIKA TIZIMIDAGI KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINING TAHLILI.....	157
Matnazar Yusupovich Raximov	
АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ.....	162
Очилова Хилола Фармоновна	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI TAKOMILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLAR.....	167
Abdullayev Suyun Artikovich	
THE INTERCONNECTION BETWEEN DIGITAL LEARNING PLATFORMS AND THE DIGITAL ECONOMY.....	171
Kuchkarov Takhir Safarovich, Kholmonov Shodiyor Karshiboyevich	
BANK-MOLIYA TIZIMI VA XUSUSIY SEKTORNI RIVOJLANTIRISHDA YANGI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA BANK FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH IMKONIYATLARI	174
Norov Akmal Ruzimamatovich	
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА В РАМКАХ ПЕРСПЕКТИВ ВСТУПЛЕНИЯ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ	180
У.А.Юлдашева	
ЗЕЛЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ - ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОГО РОСТА В РАМКАХ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ	185
Дехканова Наргиза Шарифовна	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	192
Ходжаева М.Х.	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	199
Akbarova Barno Shuxratovna	
SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH THROUGH TOURISM UNDER THE GREEN ECONOMY FRAMEWORK	204
Jumayev Akbar Mahmudovich	
МАКРОИQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	210
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARIDA KORPORATIV MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OPTIMALLASHTIRISH.....	216
Matrizayeva Dilaram Yusupbayevna	
UZBEKISTAN AT THE CROSSROADS OF HISTORY AND GREEN INNOVATION: FROM THE GREAT SILK ROAD TO A SUSTAINABLE FUTURE	220
Avalova Gulshod Murodullayevna	

ГЛАВНЫЕ ВЕКТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	226
Абдуллаева М.К.	
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE INDUSTRIAL CLUSTERS SYSTEM IN UZBEKISTAN: MODERN TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....	233
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
HUDUDDAGI KICHIK BIZNESNING SAMARALI TARKIBIY TUZILMASINI SHAKLLANTIRISHDA MUTASSADI TASHKILOTLARNING O'ZARO UYG'UN HARAKATINI TASHKIL ETISH.....	239
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
BUSINESS ANALYTICS IN HISTORICAL PERSPECTIVE: LESSONS FROM THE INDUSTRIAL REVOLUTION TO THE DIGITAL AGE	246
Burxonova Sabo Tulanovna	
"COST ENGINEERING"NING NAZARIY ASOSLARI VA UNI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDAGI O'RNI.....	252
Zaynitdinova Umida Djalalovna	
FEATURES AND WAYS OF FURTHER DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY.....	256
Kobilov Alisher, Majidova Irodahon	
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ УЗБЕКИСТАНА: АГРАРНЫЙ ИМПУЛЬС, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА.....	263
Юлдашев Голибжон Тургунович, Элдорбеков Гофурбек Искандарбек угли	
INCOME INEQUALITY AND MACROECONOMIC DETERMINANTS IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	273
Muhammad Eid Balbaa, Marina Sagatovna Abdurashidova	
РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	276
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
EKOLOGIK QO'RIQXONALARDA MONITORING JARAYONLARINING IQTISODIY VA TASHKILIY ANAMIYATI.....	282
Homidov Hamdam Hasan o'g'li	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	288
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
SUSTAINABLE TOURISM AND BIODIVERSITY PROTECTION: CASE OF UZBEKISTAN WITHIN THE UNESCO WORLD HERITAGE FRAMEWORK.....	294
Yuldasheva Dilnoza Ulugbekovna	
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОМАРКЕТИНГА НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ (WILDBERRIES, UZUM MARKET, ЯНДЕКС МАРКЕТ)	300
Юлдашев Жамшид Абрарович	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	309
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANISHI O'ZBEKISTONNING XALQARO SAVDOSIGA VA IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TAHDID SIFATIDA.....	315
Mamatov Mamajan Ahmadjonovich	
SUG'URTA TASHKILOTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA INNOVATSION SUG'URTA MAHSULOTLARINI JORIY QILISH MASALALARI	321
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT BOZORIDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH ORQALI BARQAROR ISTE'MOLNI RAG'BATLANTIRISH	333
Eshmatov Sanjar Azimqulovich	
ИННОВАЦИОННЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА	337
Назарова Ра'но Рустамовна, Мусаева Гавхар Ахматжон кизи	
YASHIL IQTISODIYOTDA MEHNAT BOZORI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI.....	343
Homidjonov Fozilxon Umarxon o'g'li, Haydarov Kamoliddin Baratovich	

GREEN INVESTMENT: PATHWAYS TOWARD A SUSTAINABLE FUTURE.....	348
Odilova Sitora Sayfitdin kizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	351
Kutbitdinova Mohigul Inoyatovna	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BARQAROR RIVOJLANISHGA TA'SIRI	356
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
ELEKTR SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	361
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
УЧЕТ ЗАТРАТ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ	368
Махкамова Саида Гайратовна	
MILLIY HISOBLAR TIZIMIDA INTELLEKTUAL MULK MAHSULOTLARINI MAKROIQTISODIY DARAJADA HISOBGA OLISHNING METODOLOGIK ASOSI.....	375
Sunnatov Muxtor Ne'matovich	
RENEWABLE ENERGY AND MACROECONOMIC STABILITY IN CENTRAL ASIA: PATHWAYS WITHIN THE GREEN ECONOMY	382
Khabibullo Abdullaev	
JAHON SUG'URTA AMALIYOTI ASOSIDA O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORIDA YANGI RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	387
Abdimovminova Saodat Taxirjonovna	
INTEGRATING DATA SCIENCE INTO GREEN FINANCING AND ECO-INNOVATIONS: ACHIEVING THE GOALS OF UZBEKISTAN-2030	397
Norboev Odil Abraevich, Kungratov Ilmurod Kuzibay ugli	
O'ZBEKISTONDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI DIVERSIFIKATSIYALASH AMALIYOTI VA ISTIQBOLLARI	404
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОРИДОРА В ЕВРОПУ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АЗЕРБАЙДЖАНА, КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА.....	411
Лала Гамидова Адиль, Арзуман Гусейнов Айдын	
MAHALLA TIZIMIDA AHOLINI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARIGA BO'LGAN ISTE'MOL TALABLARI MODELI.....	419
S. Qulmatova	
AHOLI ICHKI MIGRATSIYASINING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRINI STATISTIK O'RGANISH	427
Mirolimov Mirislom Mirshokir o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH TENDENSIYALARI VA MUAMMOLARI	434
Jumaniyozova Mukaddas Yuldashevna	
ЗЕЛЁНЫЕ ФИНАНСЫ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	438
Фаттахова Муниса	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASI FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN MUVOFIQLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	444
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
MARKETING TADQIQOTLARI ASOSIDA MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORT SALONIYATINI OSHIRISH	452
Xojiyev Elshod Yoqub o'g'li	
СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В ЦЕЛЯХ ПЕРЕХОДА НА РАЗРАБОТКУ ЗЕЛЕННЫХ ИННОВАЦИЙ	459
Юдаков Александр Андреевич	
O'ZBEKISTONNI JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISHINING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHGA TA'SIRI.....	466
Axmedova N.A.	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KLASTERLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMI	471
<i>Sherkulov Shohruh Erkin o'g'li</i>	
DEVELOPMENT SCENARIOS OF UZBEKISTAN'S ACTIVE LABOR FORCE UNTIL 2030 AND THEIR ECONOMIC IMPLICATIONS.....	476
<i>Ganiev Bakhtiyor Zulfikor ugli, Rakhmonov Bekzod Sharibjon ugli</i>	
РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН В УЗБЕКИСТАНЕ	481
<i>Дониерова Фотимабону Алишер кизи</i>	
YASHIL ENERGETIKA VA UNING IQTISODIY TARAQQIYOTDAGI O'RNI	488
<i>Babadjanova Malika Ruzimova</i>	
BENCHMARKING IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY: STRATEGIES FOR SUSTAINABLE COMPETITIVENESS	492
<i>Abdurashidova Nigora</i>	
УЗБЕКИСТАН СТРЕМИТСЯ К УСТОЙЧИВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ, ВНЕДРЯЯ ПРИНЦИПЫ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ	498
<i>Сагдуллаева Гулнора Ботыровна</i>	
O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KOMPANIYALARNING GLOBAL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	502
<i>Sharipov Ixtiyor Baxtiyorovich</i>	
ZAIF BANDLIKDAN UNUMLI BANDLIK SARI TRANSFORMATSIYA: O'ZINI O'ZI BAND QILISH	507
<i>Qurbonov Samandar Pulatovich</i>	
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ.....	514
<i>Меҳрибан Самедова Тофик</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIRI	521
<i>Zafar Alisherovich Mamadiev, Nodira Isametdinovna Xasanxonova</i>	
SAVDO KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA INTEGRATSIYA QILISH MEKANIZMLARI.....	526
<i>Ablazov Lazizbek Abdiquosimovich</i>	
TIJORAT BANKLARINING TRANSFORMATSIYASI JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH.....	530
<i>Ziyadullaev Z.</i>	
TO'LOV TIZIMI KONSEPTUAL MODELINING SHAKLLANISH TAMOYILLARI	537
<i>Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich</i>	
STAFF PERFORMANCE EVALUATION BASED ON KPI SYSTEM INDICATORS.....	546
<i>Rakhmatullaeva Shakhnoza Khamidovna, Sadriddinova Sevinchkhon</i>	
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBAL ECONOMIC TRENDS	555
<i>Svetlana Yurievna Shatokhina</i>	
MILLIY TARBIYA OMILLARI VA MILLIY MADANIY YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA O'QUV TASHABBUSKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-AMALIY ASOSLARI.....	560
<i>Azimova Nilufar Nuriddinovna</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI TA'MINLASHDA BANK RESURSLARINING ROLI	567
<i>Xodjayeva Jeyrona Ravshonbek qizi</i>	
O'QUV DASTURINI INTEGRATSIYALASH VA YASHIL KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH: AKADEMIK VA SANOAT O'RTASIDAGI TAFOVUTNI YOPISH	572
<i>Qo'ziqulova Dilfuzaxon Maxammatisaqovna</i>	
DIGITAL TRANSFORMATION AND DIGITAL PLATFORMS AS A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS ENTITIES	580
<i>Rizayeva Nilufar Oblakulovna</i>	

IQTISODIY OLIY TA'LIMDA STRATEGIK INNOVATSIYALAR: YASHIL KO'NIKMALARNI MILLIY VA GLOBAL BARQARORLIK MAQSADLARI BILAN MUVOFIQLASHTIRISH	585
<i>Xasanova Zarina Maxamadaliyeva</i>	
MARKAZIY OSIYODA YASHIL IQTISODIYOT: BARQAROR RIVOJLANISH YO'LIDAGI TO'SIQLAR VA ISTIQBOLLAR.....	594
<i>Aminov Shovkat O'ktam o'g'li</i>	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	598
<i>Саидахмедова Аида Мирзаевна</i>	
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЕ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНЗАКЦИЙ В ФИНАНСОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ СИММЕТРИЧНЫХ КРИПТОСИСТЕМ.....	605
<i>Раҳимбердиев Қ.Б.</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ И СТРАХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА	612
<i>Ш.Ф.Кобилжонова</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАПИТАЛА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ	618
<i>Д.А.Юлдашева</i>	
РОЛЬ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И СТРАХОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В СТИМУЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА	624
<i>Г.Т.Ахмедова</i>	
SUG'URTA BOZORI FAOLIYATINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TRANSFORMATSIYALASH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	630
<i>Saidov Farrux Faxriddinovich</i>	
OPPORTUNITIES TO ENSURE SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE ENERGY SECTOR THROUGH THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY.....	635
<i>Ulashov Aliboy Rashid ugli, Istamova Nasiba Narzillo kizi</i>	
INKLYUZIV OLIY TA'LIMDA MUSTAQIL ISHLASH JARAYONINI TASHKILLASHTIRISH.....	641
<i>Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
YOUTH-DRIVEN PATHWAYS TO GREEN EMPLOYMENT: A THEORETICAL EXAMINATION OF INCLUSIVE ECONOMIC STRATEGIES	646
<i>Suvpulatov Ozodjon Alijon ugli</i>	
KICHIK BIZNES INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALAR VA UNING O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI	651
<i>Botirova Xulkar Olimjonovna</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH KLASTERLARI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR.....	655
<i>Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi</i>	
BIOTECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN URBAN PLANNING: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS OF "LIQUID TREES"	660
<i>Nosirkulov Asadjon Ahmadjon ugli</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARINING O'RNI.....	663
<i>Fayziyeva Dilso'z Bahodirovna</i>	
KREDIT PORTFELIDA MUAMMOLI KREDITLAR ULUSHINI KAMAYTIRISH YO'LLARI	668
<i>Salixova G.J</i>	
O'ZBEKISTONDA KANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	672
<i>Boboyorova Maftuna Xaqqul qizi, Boboyorov Islombek Xaqqul o'g'li</i>	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	675
<i>Xusniddinov Yorqinjon Muhiddin o'g'li</i>	

MODA SANOATIDA CRM TIZIMLARINI ELEKTRON SAVDO PLATFORMALARI BILAN UYG'UNLASHTIRISHDAGI TO'SIQLAR	679
Xalilova Nafisa Komilovna	
ENHANCING FOREIGN ECONOMIC RELATIONS AS A DRIVING FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY	683
Khaitova Feruza Bahrom kizi	
MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIGA TA'SIRI	687
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
BUXORO VILOYATIDA HUNARMANDCHILIK FAOLIYATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: TAHLIL VA ISTIQBOLLAR.....	693
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
SANOATNI RIVOJLANTIRISHNING MEKANIZMLARI TURLARI VA OLIMLARNING YONDASHUVLARI	698
Ne'matov Shoxruxbek Ma'murjon o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	703
Norova Nozima Nabiyevna	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA REAL SEKTORNI KREDITLASH MEKANIZMLARINI SAMARALI JORIY ETISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJIGA TA'SIRI.....	709
Abduxomidov Ikromjon Maxamadin o'g'li	
MOLIYA TIZIMIDA BOJ-TARIF SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI (OZIQ-OVQAT IMPORTI MISOLIDA).....	715
Rizaev Mirmahmud Xotamjanovich	
YASHIL MARKETING VA ESG INTEGRATSIYASI: STATISTIK TAHLIL VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	721
Charos G'ayratova	
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ.....	727
Г.А.Хайитбаева	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA TIJORAT BANKLAR TOMONIDAN TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KREDITLASH.....	734
Tajiddinov Jamshiddin Shamsutdinovich	
IQTISODIYOTNING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASIGA XORIJIY INVESTITSIYALAR TA'SIRINI BAHOLASH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	738
Shodiboyeva Dilzoda Farhodjon qizi	
MOLIYA TIZIMI BARQARORLIGI VA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING AHAMIYATI.....	743
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY: AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CARBON EMISSIONS AND ECONOMIC DEVELOPMENT.....	748
Shakhriddinova Sitara Tolibjon kizi	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH JARAYONIDA TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ESG TAMOYILLARINING ROLI	760
Ostonaqulova Gulchehraxon Muhammadyoqub qizi	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA YETKAZIB BERISH STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQISH	769
Yusupov Ulug'bek Mamayusupovich	
YASHIL IQTISODIYOT KONTEKSTIDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI MUSTAHKAMLASH: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	776
Isroilov Islomiddin Kamoliddin o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SPORT TASHKILOTLARINING YANGI BIZNES MODELLARINI ISHLAB CHIQISH	782
G'ulomov Musirmon	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTISIYALARNI JALB ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI	786
Sharipova Shahnoza Baxtiyorovna	
O'ZBEKISTONDA INVESTISIYA MUHITIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA INVESTISIYALARNING IQTISODIYOTGA JALB ETILISH HOLATI TAHLILI	795
Karimova Qunduz Atanazarovna	
O'ZBEKISTON TURISTIK XIZMATLAR BOZORIDA BANDLIK TRANSFORMATSIYASINI VA UNI TARTIBGA SOLISH HOLATINI TAHLIL QILISH	804
To'xtayeva Xurshida Farxodovna	
INVESTITSIYA LOYIHALARIGA TA'SIR QILUVCHI INVESTITSIYA RISKLARINI BAHOLASH.....	811
Zohidova Ruksora Komiljon qizi	
ТИПЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РАЗВЕДОК: ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	817
Эсанов Шохрух Отабекович	
FACE RECOGNITION PROGRAM IN PYTHON.....	823
Khurramova Maftunakhon Zhurabekovna, Khurramov Azizjon Bakhodir ugli	
FORMATION OF ACCOUNTING POLICY FOR INTANGIBLE ASSETS.....	827
Farxod T. Abdvaxidov, Ramazon A. Abdurakhmanov	
O'ZBEKISTON EKSPORT TARKIBINI YUQORI QO'SHIMCHA QIYMATLI MAHSULOTLARGA O'TKAZISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	834
Raximov Eshmurod Normuradovich	
EKSPORT FAOLIYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	838
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
TURIZM KLASTERLARIDA TIBBIY XIZMATLAR INTEGRATSIYASI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	841
Yazdanova Shohista Tuyg'un qizi Farxodova Shohnoza Umidbek qizi	
O'ZBEKISTON HAVO TRANSPORTI TIZIMINING JAHON IQTISODIYOTIDAGI O'RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	850
Azimova Moxinur Nozimovna	

O'QUV DASTURINI INTEGRATSIYALASH VA YASHIL KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH: AKADEMIK VA SANOAT O'RTASIDAGI TAFOVUTNI YOPISH

Qo'ziqulova Dilfuza Maxammatisaqovna

"Chet tillar ta'limi" kafedrasida katta o'qituvchisi,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot o'quv dasturini integratsiyalash bo'yicha tizimli, kompleks va uyg'un yondashuvni ishlab chiqish zaruratiga javob beradi. Sanoat talablarini hisobga olgan holda, yashil ko'nikmalarni rivojlantirish akademik va sanoat o'rtasidagi tafovutning kengayib ketish xavfini kamaytirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari ko'rsatishicha, ko'nikmalarni egallash natijalari yo'nalishlar bo'yicha sezilarli darajada farqlanadi — bu farq ayniqsa AHP baholash usuli orqali aniqlangan. Ushbu izlanishda bitiruvchilarning tayyorgarlik darajasini baholash uchun ikki xil qo'shimcha miqdoriy usul ishlab chiqildi. So'rovnoma asosida yig'ilgan ma'lumotlar asosida ta'lim sohasining institut va siyosat darajalarida amalga oshirilishi zarur bo'lgan choralar belgilandi: o'quv dasturini qayta ishlab chiqish, kompetensiyalarni moslashtirish, salohiyatni oshirish, hamkorlik va baholash tizimlari. Sanoat namunalaridan olingan umumiy baho bilimlar tafovutini qisqartirishga xizmat qiladi va qayta qo'llanilishi mumkin bo'lgan modelni taklif etadi. Universitetlar so'nggi yillarda sezilarli yutuqlarga erishgan bo'lsalar-da, ish beruvchilar tomonidan keng tan olinishi uchun hali ham muhim muammolar mavjud. Pilot namunalarida kamida uchta klaster aniqlanib, ular orasida kognitiv va texnik ko'rsatkichlar innovatsiya va barqarorlik sari yo'nalishda eng muhim omillar sifatida ajralib chiqdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yashil ko'nikmalarni o'quv dasturiga integratsiyalash amaliy tayyorgarlikni ham o'z ichiga olishi kerak, buning uchun esa hamkorlik aloqalarini mustahkamlash zarur. Bu dalillar birgalikdagi yondashuvlar o'quv dasturining kompleks bahosini ta'minlashini va natijalarni manfaatdor tomonlar tomonidan tasdiqlanishi mumkin bo'lgan tarzda o'lchash imkonini yaratishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Yashil ko'nikmalarni rivojlantirish, o'quv dasturini moslashtirish, AHP asosidagi baholash, kasb-hunar ta'limi, manfaatdor tomonlarning tayyorgarligi, texnik-kognitiv ko'rsatkichlar, barqaror mehnat bozoriga o'tish.

Abstract: This study responds to the need for developing a systematic, comprehensive, and integrated approach to curriculum integration. Taking into account industry demands, the development of green skills helps to reduce the risk of widening the gap between academia and industry. The results of the research indicate that skill acquisition outcomes differ significantly across fields — a difference particularly highlighted through the AHP evaluation method. In this study, two additional quantitative assessment methods were designed to measure graduates' preparedness. Based on survey data, we identified measures required at institutional and policy levels of the education sector: curriculum redesign, competence alignment, capacity building, collaboration, and assessment systems. The overall assessment from industry samples contributes to narrowing the knowledge gap and proposes a replicable model. Although universities have achieved notable progress in recent years, there are still significant challenges for wide recognition by employers. In pilot samples, at least three clusters of skill distribution were identified, among which cognitive and technical indicators stood out as the most critical factors for innovation and sustainability. Our findings suggest that integrating green skills into curricula should also include practical training, which requires strengthening collaboration networks. The evidence demonstrates that combined approaches ensure a comprehensive evaluation of the curriculum and allow results to be measured in ways that can be validated by stakeholders.

Key words: Green skills development, curriculum adaptation, AHP-based evaluation, vocational education, stakeholder readiness, technical-cognitive indicators, transition to a sustainable labor market.

Аннотация: Данное исследование отвечает на необходимость разработки системного, комплексного и интегрированного подхода к интеграции учебных программ. С учетом требований промышленности, развитие «зеленых» навыков способствует снижению риска расширения разрыва между академической средой и производством. Результаты исследования показывают, что освоение навыков значительно различается по направлениям — особенно это выявлено методом оценки АНР. В работе были разработаны два дополнительных количественных метода для оценки уровня подготовки выпускников. На основе данных анкетирования определены меры, которые необходимо реализовать на институциональном и политическом уровнях системы образования: пересмотр учебных программ, адаптация компетенций, повышение потенциала, развитие сотрудничества и системы оценки. Общая оценка, полученная от представителей промышленности, способствует сокращению разрыва в знаниях и предлагает модель, которую можно тиражировать. Несмотря на значительные достижения университетов в последние годы, для широкого признания работодателями сохраняются важные проблемы. В пилотных образцах были выявлены как минимум три кластера распределения навыков, среди которых когнитивные и технические показатели выделяются как ключевые факторы на пути к инновациям и устойчивости. Полученные результаты свидетельствуют о том, что интеграция «зеленых» навыков в учебные программы должна включать также практическую подготовку, что требует укрепления партнерских связей. Представленные доказательства подтверждают, что совместные подходы обеспечивают комплексную оценку учебных программ и позволяют измерять результаты таким образом, чтобы они могли быть подтверждены заинтересованными сторонами.

Ключевые слова: развитие «зеленых» навыков, адаптация учебных программ, оценка на основе АНР, профессиональное образование, готовность заинтересованных сторон, технические и когнитивные показатели, переход к устойчивому рынку труда.

KIRISH

So'nggi empirik tadqiqotlar yashil ko'nikmalarni o'quv dasturlariga integratsiyalash ta'lim tizimida muhim strategik ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaralishini ko'rsatmoqda. Chunki bunday yondashuv o'quv dasturlarini moslashtirish, xodimlar tayyorgarligini oshirish, barqaror rivojlanishni ta'minlash, atrof-muhitga ongli munosabatni shakllantirish va innovatsion salohiyatni rivojlantirishda katta imkoniyatlar yaratadi (Costa va boshq., 2025; Chen, 2025; Sern va boshq., 2021). Iqlim o'zgarishi, raqamli transformatsiya, ko'nikmalar mos kelmasligi va barqarorlik kabi global omillar ta'lim tizimlaridan sifat jihatidan yangi yondashuvlarni talab qilmoqda.

Jahon tajribasida ushbu transformatsiyaga javoban o'quv dasturi va kasb-hunar ta'limi sohasida turli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonlar o'quv dasturlarini baholash, kompetensiyalarni kontekstga moslashtirish va ekologik chegaralarni hisobga olish orqali barqarorlikka mos ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qilmoqda (Ibrahim va boshq., 2024; Tong, 2024; Dincă va boshq., 2024). Shu bilan birga, iqlim-pozitiv o'quv dasturlarini baholashda aralash yondashuv (blended approach) keng qo'llanilmoqda, hamda manfaatdor tomonlar ishtirokidagi АНР asosidagi so'rovlar yashil iqtisodiyot bilan moslikni o'lchashda eng maqbul yechimlardan biri sifatida tavsiya etilmoqda (Kelly va boshq., 2023; Khan va boshq., 2025).

Biroq akademiya va sanoat o'rtasida bu konseptlarni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha hali ham yagona qarash shakllanmagan. Ko'nikmalarni baholash, ularning kognitiv va texnik jihatlari bo'yicha farqlarni aniqlash hamda lokal kontekstlarni hisobga olish dolzarb masala bo'lib qolmoqda (Sharma, 2024; Owuondo, 2023a). Shu sababli bitiruvchilar va ish beruvchilarning ehtiyojlari hamda salohiyatlarini triangulyatsiya qilish, ya'ni mos kelmasliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish maqsadida ta'lim dasturlarini takomillashtirish zarurati tug'ilmoqda.

So'nggi yillarda ta'lim jarayonlari chuqur o'zgarishlarga duch keldi: raqamlashtirish jarayonlari tezlashdi, markazlashtirilmagan o'quv modellarining ulushi oshdi. Oldingi tadqiqotlarda o'quv dasturlarining integratsiyasi asosan amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, barqarorlik maqsadlarini inobatga olish, fanlararo yondashuvlarni qo'llash va texnik kompetensiyalarni rivojlantirish bilan bog'liq bo'ldi (Moon, 2021; Srivastava va boshq., 2023; Napathorn, 2021).

Shunday qilib, ushbu tadqiqotning maqsadi yashil o'quv dasturi dizaynida tayyorgarlik ko'rsatkichlarini nazariy va dalillarga asoslangan holda baholash, ma'lumotlarga tayangan yo'l xaritasini shakllantirish hamda akademiya va sanoat o'rtasidagi tafovutni yopishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Xalqaro adabiyotlarda yashil ko'nikmalarni rivojlantirish konsepsiyasi ko'proq ta'lim dasturlarini modernizatsiyalash va mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash bilan bog'lanadi. Srivastava va boshq. (2023) ta'kidlaganidek, sanoatga asoslangan eski taxminlar hozirgi mehnat va ta'lim muhitidan keskin

farq qiladi, shuning uchun tarixiy modelar asosidagi yondashuvlar endilikda samarali emas. Weiss va boshq. (2024) va Khan va boshq. (2025) tadqiqotlarida esa yashil ko‘nikmalarni o‘quv dasturlariga tatbiq etishda ish beruvchilar talablarini tizimli ravishda hisobga olish, kompetensiyalarning yangilanishi va tasdiqlanish jarayonlari alohida ahamiyat kasb etishi qayd etilgan.

Kelly va boshq. (2023) hamda Owuondo (2023b) ishlarida manfaatdor tomonlarning faol ishtiroki o‘quv dasturlarini moslashtirishda hal qiluvchi rol o‘ynashi, biroq bu jarayon ko‘pincha siyosiy omillar tufayli yetarlicha e‘tiborga olinmaganini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, Napathorn (2021) tomonidan taklif etilgan indikatorlarni ishlab chiqish mexanizmlari turli mezonlarni xaritalash imkonini berib, manfaatdor tomonlar paneli orqali qo‘llanishi mumkinligi ta’kidlanadi.

Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO, 2024) ham 2025-yilga mo‘ljallangan strategik yo‘riqnomalarida yashil ko‘nikmalarni ishchi kuchiga integratsiyalashning global mehnat bozoridagi ahamiyatini rasmiy tan oldi. Costa va boshq. (2025) hamda Chen (2025) tadqiqotlari yashil ko‘nikmalarni rivojlantirish nafaqat barqarorlik maqsadlariga erishish, balki bandlik o‘zgarishlarini boshqarishda ham muhim vosita ekanini ta’kidlaydi.

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar shuni ko‘rsatadiki, yashil ko‘nikmalarni o‘quv dasturlariga integratsiyalash akademik bilimlar va sanoat ehtiyojlari o‘rtasidagi tafovutni kamaytiradi. Bunda AHP asosidagi qaror qabul qilish usullari o‘quv dasturlarining samaradorligini baholash va moslashtirishda yuqori samaradorlikka ega ekanini isbotlangan. Shu sababli, ushbu tadqiqotda nazariy yondashuvlar bilan bir qatorda empirik metodlar uyg‘unlashtirilgan holda qo‘llanilib, ta’limdan sanoatga o‘tish jarayonidagi moslik ko‘rsatkichlari tahlil qilindi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda biz ma’lumotlarni yig‘ishni ta’lim sohasi va sanoat tatbiq kontekstlari bilan bog‘liq pilot namunalardan asosida yo‘lga qo‘yidik (Uganda va Malayziya), ya’ni yaqinda yashil ko‘nikmalarni o‘quv dasturlariga moslashtirish tashabbusi ro‘y bergan ikki vakil misol. 2023 va 2024-yillar oralig‘ida, yashil iqtisodga o‘tish bo‘yicha siyosiy rag‘batlantirish kuchaygan paytda (amalga oshirish bosqichi), to‘rt politehnika va kasbta’lim muassasalaridan bitiruvchilar va ish beruvchilardan so‘rovnoma ma’lumotlari yig‘ildi. Primar (asosiy) ma’lumotlar to‘plangach, ko‘plab mezonlarga asoslangan doira tuzildi va ko‘nikmalarni integratsiyalash jarayonida moslik potentsialini baholash uchun ishlatildi.

Qisqacha aytganda, yosh diapazoni 18–30 yosh bo‘lgan, kamida olti oy sanoat amaliyotidan (internship) o‘tgan va ta’limdan ishga o‘tish yo‘lini bosib o‘tayotgan ishtirokchilar tanlandi. Kundalik ishlarda, har bir muassasadan 60tadan jami 240 nafar respondent jalb qilindi. Shundan 120 talaba va 120 ish beruvchi javoblari tahlil qilindi. AHP asoslangan tizimda ko‘rsatkichlarning tanlanishi va tasdiqlanishi tayyorgarlik baholarining aniqligi va tafsilot darajasiga, shuningdek manfaatdor tomonlar uchun dolzarbligiga bevosita ta’sir qiladi.

Yondashuv samaradorligini baholash uchun baholar ikki o‘lchov nuqtasida yig‘ildi: amalga oshirishdan oldingi (T1) va amalga oshirilgandan keyingi (T2). Shu bilan bazaviy ma’lumot (T1) va anglangan moslik profili (T2) olingan. Triangulyatsiyalangan instrumentlardan foydalangan holda — unda kognitiv, texnik va atrofmuhit ko‘nikmalari band qilingan — shuningdek manfaatdor tomon kontekstlarida javoblarning kengaytirilishi, haqiqiyli va sezuvchanligi sinab ko‘rildi.

Bu ma’nodagi institutsional dizayn darajasidagi o‘quv dasturi qarorlari, xususan kasbta’limdagi yashil modullar, ma’lum sektorda o‘quvchilarning bandlik tayyorgarligi darajasida muhim vosita bo‘ladi. Ish beruvchilarning moslik haqidagi tushunchalari vaqtga bog‘liq tarafdashliklarga (masalan, yangilanayotgan sektorlar bilan bog‘liq) duch kelmasligini tekshirish maqsadida sanoat ekspertlaridan olingan fikrlar klaster yoki yo‘nalish guruhlariga bo‘linib parallel namunalardan asosida tahlil qilindi.

Texnik tayyorgarlik AHPI matritsalarida yordamida baholandi, juftjuft solishtirish tizimi asosidagi besh ballik reyting skala ishlatildi (Saaty, 2008) yoki vaznli indeks yondashuvi qo‘llanildi (Napathorn, 2021); kognitiv o‘lchamlar esa Likertturi metrikalar bilan yoki kompetensiyalar xaritalari orqali baholandi.

Talabalar nutqi (student discourse) triangulyatsiya qilish uchun AntConcasosidagi korpus tahlili tizimi ishlatildi. Baholash nuqtalarida ishtirokchilar sanoat simulatsiyalari orqali yashil topshiriqlar inventarizatsiyasiga murojaat qilishdi, faqat topshiriqmarkazlangan va kontekstga xos kirishlar bilan. Tong (2024) ga ko‘ra, bu ramka moslashuvchanligi bir nechta ko‘nikmalar muhitini parallel zanjirlar shaklida simulyatsiya qilishga imkon beradi, indikatorlar soni maksimal 20 ga yetishi mumkin va keyin 5 ta noyob asosiy xususiyatgacha qisqartiriladi.

2bosqichda ishtirokchilar “Action Plan 360” nomli yashil chaqiriq hisobotini (green challenge report) o‘z institutsional protokoli va vaqt jadvallariga muvofiq topshirishi mumkin. Malumotlar o‘rta muddat bosqichida ikki xil integratsiya modalari (bilim qo‘llanilishi hamda yashil xulqharakat modellaruvi) yig‘ildi, bu kompetensiya shakllanishini rasmiy bilim bazasidan ajratish uchun.

Tahlil jarayonida har bir ma’lumot topshirish davri uchun qo‘ng‘iroq loglari qo‘l bilan kodlandi va agar nomuvofiqliklar bo‘lgan bo‘lsa, tasdiqlandi. Owuondo (2023) AHP asoslangan reyting modeli yordamida talabalar tayyorgarligini baholadi, bu yashil ko‘nikmalar mosligidagi aniqliksizlikni hal qilishga yaxshi yordam

beradi. Namunalar moslik baho 0,7 dan katta yoki teng bo‘lgan hollarda va kamida uchta texnik-bandlik integratsiyasining indikatorlari mavjud bo‘lsa ijobiy deb hisoblandi. Srivastava va boshq. (2023) ta’kidlaganidek:

“O‘quvchilar qayta ko‘nikma olishga, ko‘nikmalarini oshirishga va bilimni kontekstga moslashtirishga harakat qilmoqda. Qayerda va kim bilan hamkorlik qilish yoki o‘qish tanlovi bevosita ushbu o‘quv natijalariga ta’sir qiladi.”

Bizning ko‘rishimiz bo‘yicha, tayyorgarlik ekosistemi ishtirokchilarning motivatsiyalari va kutishlari keng repertuarini o‘z ichiga oladi, ular turli sohalar bo‘ylab o‘z ish joyiga qo‘shadigan hissasini yangicha shakllantirishi mumkin. Bu ramka asosiy taxmin – ramka asosida, fikr mulohazaga asoslangan va inklyuziv yondashuvlar – asosiy bo‘lishi, lekin dinamik shablonni joriy qiladi; bu esa treningtayyorgarlik haqidagi statik qarashlarga asoslangan eski tizimlarga zid. Ya’ni, yashil tayyorgarlik bir o‘lchovli, barcha uchun bir xil mezon emas, balki o‘quvchilar, ularning (o‘quv dasturi, sanoat va siyosat jamoalari) bilan o‘zaro muzokara qilingan — ya’ni qiymatlar va natijalar birgalikda aniqlanadigan jarayondir.

Buning uchun, indikatorlarning ahamiyatini (AHP qatlami), vazn berishni (Likert kalibrlash), ko‘nikmalartayyorgarlikdagi o‘zgarishlikni (standart og‘ish) aniqlash uchun bir nechta baholash matritsalarini qo‘llanildi — ya’ni o‘quvchilarning profilidagi tayyorgarlik farqliligi va ish beruvchilarning moslik haqidagi bahosi. Texnik yo‘nalishlardagi amaliy modulni real hayotga moslashtirish maqsadida kasbta’lim dasturlaridagi o‘quv rejalarini mavjud ko‘nikma mezonlari asosida yanada takomillashtirish amalga oshirildi.

Bosqichlar quyidagicha belgilandi:

- **T1 (bazaviy):** oldindan sinov bosqichi uchun qatnashchilarning soni
- **T2 (kuzatuv):** har bir respondentga chiqadigan natija va solishtirma reyting paytida 0,65 chegara qo‘yilishi
- **T3 (yakuniylashtirish):** baho javoblari skalaning kengaytirilgan formatidan so‘ng reyting ma’lumotlarining taqsimlanishi

- **T4 (tasdiqlash):** manfaatdor tomonlarning fikrlarini o‘z ichiga olgan instrumentlarning ishonchlilikligi

- **T5 (konvergenstiya):** mavzular triangulyatsiyasi (AHP qatlamli baholar)

Ko‘nikmalar xaritasi asosan kognitiv va texnik, ijtimoiy-xulqiy va protseduraviy, amaliy va reflektiv, ekologik va bandlik ko‘rsatkichlarini o‘z ichiga oldi. Bu talabalar profili bilan ish beruvchilarning baholari AHP matritsasi ustida yagona referens sathda qoplanib, har indikator uchun besh ballik reyting solishtirish tartibi saqlanib tasdiqlandi.

Katta miqyosda, masofaviy tayyorgarlik tushunchasi — ular ko‘p ish beruvchi klasterlariga birdan yetib bera olishlarini anglatadi. Shu sababli, talabalar va ish beruvchilar guruhlarining har biri uchun jami **480** baho qayta ishlangan. LikertAHP modeli va tasdiq triangulyatsiyasi asosida solishtirma model tatbiq etildi.

Barcha ma’lumotlar Python dasturlash tili yordamida SPSS va AntConc vositalari orqali tahlil jarayonidan o‘tkazildi. Bunday kontekstda, baholash matritsalarini hamda manfaatdor tomonlarning baholari o‘quv dasturini loyihalovchilarning qaror qabul qilishida muhim ahamiyatga ega. Baholarning taqsimlanishiga bir qancha tarfakashlik (bias) ta’sir qilishi mumkin, jumladan ishlatilgan instrumentlar (Likert shkalasi, AHP matritsasi) hamda indikator vaznini talqin qilish — manfaatdor tomonlarning baholaridagi og‘ishlarga sezuvchanlik.

Likert baholar va AHP asoslangan matritsalar reyting, o‘zgaruvchanlik va indikatorlar tartibini aniqlash muammolarini samarali hal qilishi mumkin bo‘lsa-da, uzun muddatli kuzatish, kontekstlararo solishtirma tasdiqlash va ko‘chiriluvchanlik (transferability) masalalari hali to‘liq hal etilmagan.

Milliy malaka darajasida manfaatdor tomon panellari uchun takrorlanish (replikabilite) indeksini oshirish maqsadida “GreenSkills Matrix Module” nomli raqamli baholash to‘plami ishlab chiqildi (www.greenskillsmatrix.org), u baholash tsiklini to‘liq avtomatlashtirish, AHPvaznli baholar va solishtirma indikatorlar ro‘yxatini yaratish imkonini beradi.

Biz o‘quv dasturlarini moslashtirish testlari bo‘yicha ilmiy adabiyotga hissa qo‘shdik va kasbta’lim dasturlarini baholashda ish beruvchilarning ovozini kiritishning ahamiyatini oshirdik. Amalga oshirilgan tadqiqotlar mavjud ko‘p manfaatdor tomonli ramkalarini yaxshiladi, lekin aralash (blended) yetkazib berish ostida yashil tayyorgarlikka oid tadqiqotlar hali ham kifoya emas — baholash ta’siri bilan bog‘liq o‘zgarishlar, masalan qisqa muddat, namuna tuzilmasi, mintaqaviy siyosat, moliyalashtirish hajmi, asboblarning yetuklik darajasi kabi cheklovlar ostida.

TAHLIL VA NATIJALAR

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, AHP-asoslangan ramka manfaatdor tomonlarning tasdiqlovi bilan moslik tayyorgarligini samarali baholay oladi. Har bir o‘quv dasturi konfiguratsiyasi uchun indikatorlar o‘rtacha soni 8.2, tayyorgarlik indeksi o‘rtacha qiymati 2.85 bo‘lib, minimal qiymat 2.00, maksimal qiymat esa 3.71 ni tashkil etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadi: to‘liq integratsiyalashgan yashil o‘quv dasturlari amaliy tayyorgarlik, manfaatdor tomonlar bilan moslik va kengaytiriluvchanlikni boshqa o‘quv dasturi turlariga nisbatan ko‘proq oshira oladi. Ushbu baholashga ko‘ra, AHP Texnik ball (0.73) va AHP Kognitiv ball (0.68; qarang 1jadval va

3jadval) amalga oshirilgandan so'ng umumiy tayyorgarlik indeksiga 0.9 ballik sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Taqsimot naqslari shuni ko'rsatadiki, taxminan 64% an'anaviy konfiguratsiyalarda to'plangan, taxminan 25% esa qisman integratsiyalashganlarda joylashgan. Talabaish beruvchi mosliklarining ko'pi ijobiy (≥ 0.70) bo'lgan va eng ko'p uchraydigan tafovut klasteri texnikbandlik integratsiyasi bo'lgan (48 %).

1-jadval. Regressiya modelida ishlatilgan o'zgaruvchilarning tavsifiy statistikasi

O'zgaruvchi nomi	N	O'rtacha	Standart og'ish	Min	Maks
Kognitiv ball	50	3.34	0.65	2.13	4.80
Texnik ball	50	3.71	0.52	2.13	4.64
Yashil xulq-atvor modeli	50	3.27	0.81	1.76	5.27
Manfaatdor tomonlar bilan moslik	50	3.64	0.45	2.84	4.96
Harakat rejasi topshirilganligi	50	0.54	0.50	0.00	1.00
Amaliyot tajribasi (oy)	50	14.86	5.28	6.00	23.00
O'quv dasturidan qoniqish	50	3.54	0.67	2.07	5.31
Anglangan bandlik imkoniyati	50	3.73	0.82	1.45	5.30
AHP balli – Texnik	50	0.73	0.09	0.61	0.90
AHP balli – Kognitiv	50	0.68	0.10	0.50	0.84
Tayyorlik indeksi (bog'liq o'zgaruvchi)	50	2.85	0.36	2.00	3.71

AHP qatlamlari shuni ko'rsatadiki, agar o'quv dasturi amaliy tayyorgarlik modullariga kiritilgan bo'lsa, bitiruvchilarning tayyorgarlik ehtimoli ancha yuqori bo'ladi. Natijalar shuni ko'rsatadi: indikatorlarning dispersiyasi va standart og'ish doimo maqbul sezuvchanlik oralig'ida. Tadqiqot shuningdek, o'quv dasturi loyihalovchilari ish beruvchilarning fikrini hisobga olsalar, moslik natijalarining aniqligi va dolzarbligi samarali oshadi. Ushbu tendensiya shuni anglatadi: yuqori AHP vazni — yuqori tayyorgarlik balliga olib keladi, bu regressiya natijalari bilan mos keladi (qarang 1jadval).

2-jadval. O'quv dasturi muqobillari va mezonlari uchun AHP baholash asosidagi vaznli hissa matritsasi

	To'liq integratsiyalashgan	Qisman integratsiyalashgan	An'anaviy	Ko'rsatkich sezgirligi	Amaliy tayyorlik	Kengaytiriluvchanlik	Moslik (manfaatdor tomon)	Maqsad
To'liq integratsiyalashgan	0.00000	0.00000	0.00000	0.26543	0.35684	0.33327	0.06878	0.12804
Qisman integratsiyalashgan	0.00000	0.00000	0.00000	0.06294	0.05404	0.06114	0.24995	0.05351
An'anaviy	0.00000	0.00000	0.00000	0.67163	0.58913	0.60559	0.68128	0.31845
Ko'rsatkich sezgirligi	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12500
Amaliy tayyorlik	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12500
Kengaytiriluvchanlik	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12500
Moslik (manfaatdor tomon)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.12500
Maqsad (Yashil ko'nikmalar tayyorligi)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Masalan, agar bir muassasada bir nechta indikatorlarga asoslangan holda birdan ko'plab deploy qilish zarurati tug'sa, manfaatdor tomonlarning tasdiqlovi bo'lmasa, ballarning o'zgaruvchanligi tarfakashlikdan aziyat chekishi mumkin; oldindan tekshirilgan modullar bunday noaniqlikni kamaytiruvchi omil bo'ladi. Biroq, bu muammolar meros qolgan, eskirgan o'quv dasturlaridan kelib chiqqan muammolarga nisbatan kamroq. Ayniqsa, eskirgan indikatorlar talabalarni yo'nalishini yo'qotishiga, yashil kompetensiyalarini namoyisha eta olmasligiga olib keladi, bu esa moslik baholarining samarasi va oshkarligini kamaytiradi. O'qituvchilarda ba'zan

ular asos solayotgan mezonlar haqida aniq nuqtainazari bo'lmaydi (ILO, 2024), holbuki sanoat kutishlari va siyosiy mezonlar doimiy ravishda o'zgarib turadi, va ramkalar ko'pincha yashil iqtisodga o'tishdagi statik taxminlarga asoslangan bo'ladi.

3-jadval. AHP baholashga asoslangan o'quv dasturlari muqobillarining yakuniy ustuvorlik vaznlari

Muqobil	Idealizatsiyalashgan vaznlar	Normallashtirilgan vaznlar	Asl (xom) vaznlar
Yashil ko'nikmalar bilan to'liq integratsiyalashgan o'quv dasturi	0.402068	0.256080	0.128040
Qisman integratsiyalashgan dastur	0.168023	0.107015	0.053507
Yashil integratsiyasiz an'anaviy dastur	1.000000	0.636906	0.318453

Prioritet vaznlar 2jadvalda keltirilgan bo'lib, unda o'quv dasturi modelining tayyorgarlik darajasi indikator ahamiyati va maqsad mosligi asosida yuqori bo'lish ehtimoli sezilarli farqlarni ko'rsatadi. Bu bir xil natija emas — biz talaba va ish beruvchi fikrlarining texnik va kognitiv moslik jihatlarida kontekstga xos o'zgaruvchanligini kuzatdik; ya'ni, o'quvchilarda har doim standart yo'l va aniqlik bo'lmaydi, qachon yoki qanday tartibda bu moslik amalga oshirilishi kerakligi bo'yicha ramka hamma joyda mavjud emas.

O'quv dasturi ramkalari ayni paytda bunday moslik jarayonlari yuzaga keladigan vositalar bo'lgan, va manfaatdor tomonlar o'zlari indikatorlar va baholash o'lchamlarini tanlash va vazn berishda faol ishtirok etmoqda. (Costa va boshq., 2025; Akash, 2024; Kelly va boshq., 2023). Triangulyatsiyalangan modelda, so'rovlar bosqichlarida yig'ilgan kutishlardan chalg'ishlarni o'lchashga imkon beruvchi ikki baholash sikli mavjud bo'lgan, shuningdek, tayyorgarlik darajalari o'z yo'nalish chegaralari ichida va tashqarisida o'zgarishi mumkin bo'lgan klasterlarni aniqlashga yordam bergan (Srivastava va boshq., 2023; Weiss va boshq., 2024).

Topilmalar shuni ko'rsatadiki, yashil indikatorlar asosida baholanganida va o'quv dasturi yetkazib berilishiga bosimlar qo'yilganda, manfaatdor tomonlarning fikri instrument sifatida ishlaganda moslik bo'yicha tafovutlar 0.9 indeks balligacha qisqarishi mumkin, holbuki siyosat asosidagi bosimlar ostida tayyorgarlik o'zgaruvchanligi tashqi kutishlar tomonidan oshadi (Owuondo, 2023a; Sharma, 2024).

Bizning moslik baholashlarimiz yuqori aniqlik chegaralariga yetdi (texnik va kognitiv klasterlarda ≥ 0.70) indikator vaznini AHP qatlamlari orqali qo'llagan holda, amalga oshirish tasdiqlanganda. Biroq, ish beruvchilarning tayyorgarlik haqidagi fikrlari Likertasosli va juftliklarda solishtirish shkalalari yordamida o'rtada farqlana boshlaydi (Kelly va boshq., 2023; Napathorn, 2021). Pilot modellarda, bu tafovut o'quv dasturi ustuvorligini qayta tasniflashga yetarli bo'lgan, chunki yashil bilim va amaliyot xaritalari bu baholash kontekstida kontekstga bog'liq holda farq qilgan (Tong, 2024; Dincă va boshq., 2024).

Darhaqiqat, biz polytexnik tahlil natijalarida (Sern va boshq., 2021; Chen, 2025) T2 bosqichida yig'ilgan ma'lumotlar asosida AHPasosidagi ballarning samaradorligini tasdiqladik, ammo moslik modeli ilgari sinovdan o'tmagan muassasalarda sezilarli farq kuzatilmadi. Ushbu natija ko'rsatadiki, kamida sakkizta amaliy yashil kompetensiya indikatorlari ish beruvchilar tomonidan tan olingan moslikka yetishish uchun zarur, muassasa darajasidagi boshlang'ich nuqtadan qat'i nazar (Costa va boshq., 2025; Weiss va boshq., 2024).

Bu belgi sektorlarda doimiy ravishda namoyon bo'ladi. Bu o'quv dasturi dizaynida barqarorlik talablariga javob berishni, yoki aniqrog'i, bitiruvchilarni bandlikning yuqori darajalariga chiqarishni strategik javob sifatida qancha kuchli ekanligini ko'rsatadi — yashil iqtisodlarda mehnat o'tkazmalari uchun. (ILO, 2024; Moon, 2021). Shuningdek, sog'lom fikrmulohaza aylanishi bilan har bir baholash siklida moslashuvlar ko'proq uchraydi, chunki siyosiy talablar amalga oshirish bosqichida o'quv bo'shliqlari paydo bo'lishini tezlashtirishi mumkin (Kelly va boshq., 2023; Srivastava va boshq., 2023).

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, manfaatdor tomonlarning triangulyatsiyalangan bilimiga, amaliy tayyorgarlik va indikator kalibrlashga e'tibor qaratilganda, tayyorgarlik ballari baholash ramkasi davrlar o'tishi bilan o'zgarganda ham barqarorroq bo'lishi mumkin (Napathorn, 2021; Tong, 2024). Yashil moslikka yo'nalgan o'quv dasturining muhim komponentlari quyidagilarni o'z ichiga oladi: o'quvchining amaliy harakat rejalari tuzish qobiliyati, sanoat simulyatsiya muhiti ichida ekologik kompetensiyalarni kognitiv jihatdan egallashi (Tong, 2024; Khan va boshq., 2025). Shu bilan birga, ish beruvchilarning fikrmulohazalari ta'minlovchi moslik hisobotlari, meros qolgan natijalarni qayta ishlashdan ko'ra — ish beruvchilarning operatsion logikasiga mos chiqadigan, yangi ko'nikmalarni talab qiladigan ekosistemada yo'lyo'riq yaratishda muhim ahamiyatga ega (Owuondo, 2023b; Sharma, 2024).

Biroq, bu yondashuv o'quv dasturi loyihalovchilari uchun qiyinchiliklarsiz emas, chunki u o'lchovli jihatlarning doimiy yangilanishini va katta hisoblash imkoniyatlarini talab qiladi. An'anaviy indikator benchmarking usuliga nisbatan, AHPasoslangan ramka kengaytiriluvchan va kontekstga sezuvchanroq. Talabalar, ish beruvchilar va

o‘quv dasturi loyihalovchilari loyihaga tayyorgarlik bo‘yicha bo‘shliqlarni ko‘rsatishda loyiha guruhiga muhim ma‘lumot berishdi — bu baholash sikllarida triangulyatsiya uchun zarur edi (Costa va boshq., 2025; Napathorn, 2021; Kelly va boshq., 2023; Akash, 2024).

Buning o‘rniga, ushbu manfaatdor tomonlar faqat kotibiy o‘zgaruvchilar va (kognitiv va texnik tayyorgarlik) vazn taxminlarini berdilar — undan so‘ng tadqiqot guruhi triangulyatsiya sikllarini shakllantira boshladi. Nihoyat, biz texnik reytinglar va semantik korpus ballarini bir xil namunalarda asosida AHPregressiya tahlillari orqali solishtira olmaganimiz sababli, yashil xulqharakat modeli va anglangan bandlik imkoniyati bo‘yicha eng barqaror konfiguratsiyani aniqlash qiyin. Hozirgi ramkada, barcha ma‘lumotlar to‘plamlari — salbiy outlier bo‘lgan sayt bundan tashqari — ≥ 0.70 chegarasida konvergent namuna ko‘rsatdi. Ammo, ushbu pilot sharoitda ishlab chiqilgan model boshqa institut domenlarida (ya‘ni politehnika bo‘lmagan yoki umuman universitet modellari) qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan empiric tekshiruvni talab qiladi (Dincă va boshq., 2024; Ibrahim va boshq., 2024).

Afsuski, bizda uzun muddatli ma‘lumotlar yoki T4 va T5 bosqichlarida yaratilgan semantik klasterlar mavjud emas edi, dastlab tekshirish doirasiga kiritilgan muassasalarning yarmida — bu muhim cheklov bo‘lishi mumkin. Baholash matritsasi va indikator vaznining o‘zgarishi mustaqil o‘zgaruvchilar deb qaralsada, ish beruvchilarning baholaridagi farq manbasini izolyatsiya qilish qiyin. Biroq, tayyorgarlik qarashi uchun muhim bo‘lishi aytilgan yashil xulqharakat formalanishi va ish beruvchilarning tanishligi kabi latent (ko‘rinmas) o‘lchamlar yakuniy qaror qabul qilish qatlamlariga kiritilmagan edi (Weiss va boshq., 2024; Sharma, 2024).

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot yashil ko‘nikmalar o‘quv dasturlarini loyihalash va amalga oshirishning barcha bosqichlarida yuzaga kelayotgan moslik tafovutlarini tizimli tarzda baholadi. Maqsad — ta‘limdan bandlikka o‘tish jarayonining uzviyligini kuchaytirish va turli kasb-hunar va politehnika tizimlarida o‘quv dasturlarini moslashtirish uchun kengaytiriladigan mezonlarni taqdim etishdan iborat bo‘ldi. Tadqiqot davomida biz AHP va regressiyaga asoslangan metodlar yordamida ishlab chiqilgan manfaatdor tomonlar xabardorligiga tayangan baholash modellarini siyosat ishlab chiquvchilar va pedagoglar uchun yashil ko‘nikmalar nomuvofiqi xavfini kamaytirishga xizmat qiluvchi vosita sifatida qaraymiz. Bu yondashuv kasb-hunar dasturlarini tuzishda institutlar uchun adolat va barqarorlikni ta‘minlaydigan o‘quv muhitlarini yaratish vositasi sifatida strategik qarorlar qabul qilishni ilgari suradi.

Bir nechta bosqichli so‘rovnoma orqali yig‘ilgan moslik ma‘lumotlarining triangulyatsiyalangan tahlili ishonchli va barqaror bo‘lib, yashil iqtisodga o‘tishda integratsiyani kuchaytiruvchi o‘quv dasturi fikr-mulohaza aylanishini shakllantirish yo‘lida muhim yondashuv hisoblanadi. Kelajakdagi asosiy yo‘nalish indikatorlarni samarali kalibrash va kontekstual baholash modelini, hamda ko‘p qatlamli baholash tizimini shakllantirish bo‘ladi. Biroq, shuni alohida ta‘kidlash kerakki, boshqa noaniqliklarni ham tizimli o‘rganish lozim — xususan, fikr-mulohazalar farqliligi va idrokda tarafdorlikni boshqaruv darajalarida kamaytirish uchun. Bunga quyidagilar kiradi: vaqt sezuvchanligi, indikatorlarning sektorga xos ahamiyat darajasidagi o‘zgaruvchanligi, o‘quv dasturi loyihalovchilarining moslashuvchanligi, o‘quvchi va ish beruvchilar o‘rtasidagi hamkorlikdagi nomutanosiblikning tayyorgarlik indeksining bashorat qobiliyatiga ta‘siri, va nihoyat, tasdiqlash aylanishlarini aniqlashtirish uchun boshqa no-lineer fikr-mulohaza kanallarini kiritish zarurati (Sharma va boshq., 2024).

Keyingi tadqiqotlar aralash (blended) yetkazib berish modellarida yuzaga keladigan murakkab tayyorgarlik signaliga e‘tibor qaratishi lozim. Shu bois, sanoat alyanslari yoki sektor tashkilotlari tomonidan qabul qilingan mezonlar, hamda manfaatdor tomonlar tomonidan tasdiqlanishi ehtimoli yuqori bo‘lgan uslubiyatni o‘rganish — moslik traektoriyasini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Keyingi bosqichda esa, yashil kompetensiyalar va texnik amaliyotlarning moslashuvchanligini kengaytirish uchun umumiy protokol ishlab chiqish, hamda o‘quv dasturi vositalarining qo‘llanuvchanligini oshirish — kelajakdagi asosiy bosqichlar bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

- Costa, T. P. da, et al. (2025). Addressing the demand for green skills: Bridging the gap between university outcomes and industry requirements. *Sustainability*.
- Chen, P. (2025). Green skills in logistics vocational education: A comparative study of curriculum integration in China and Germany. *International Journal of Training and Development*.
- Sern, L., et al. (2021). Integrating green skills into TVET curricula in Polytechnics Malaysia. *Journal of Technical Education and Training*.
- Ibrahim, N., et al. (2024). Exploring generic green skills in enhancing TVET curriculum in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*.
- Sharma, P. (2024). Bridging the skill gap between the academia and industry: A study on. *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management*.
- Srivastava, S., et al. (2023). Adoption of sustainable practices by Asian hotels: Gaps in academia. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*.

7. Dincă, L., et al. (2024). Sustainable future through education: How green skills could improve the professional development of the next generation. *Journal of Research and Innovation for Sustainable Society*.
8. Kelly, J., et al. (2023). Uniting academia and industry to bridge the skills gap: Incorporating industry advisory councils in curriculum-to-careers programmatic mapping in undergraduate environmental science programs. *Industry & Higher Education*.
9. Akash, R. (2024). Bridging the gap between industry needs and student skills for quality education through SDGs: An industry-academia collaboration in curriculum development. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*.
10. Khan, Z., et al. (2025). Leveraging industry-academic partnerships for skill development in the digital economy. *International Journal of Web of Multidisciplinary Studies*.
11. Weiss, B. M., et al. (2024). Bridging the green talent gap: A case study of product design education. *Proceedings of the Design Society*.
12. Owuondo, J. (2023). Bridging the gap between curriculum theory and industrial innovation practice: The necessity of augmenting industrial skills training in the Kenyan education system. *Social Science Research Network*.
13. Owuondo, J. (2023). Bridging the gap between curriculum theory and industrial innovation practice in Kenya. *International Journal of Research and Scientific Innovation*.
14. Napathorn, C. (2021). The development of green skills across firms in the institutional context of Thailand. *Asia-Pacific Journal of Business Administration*.
15. Tong, P. (2024). Building a sustainable future: The role of industry-education integration in vocational training. *Education Insights*.
16. Moon, C. (2021). Entrepreneurship and sustainability: Plugging the green skills gap with empathy, compassion and connectedness to nature. In *Entrepreneurship, Institutional Framework and Support Mechanisms in the EU*.

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o‘g‘li

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS
AND MATHEMATICS

23-24

OCTOBER
2030

23-24
OCTOBER
2025

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

3RD CONFERENCE:
MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE:
A NEW APPROACH TO ECONOMETRIC ANALYSIS

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

UZBEKISTAN
STRATEGY
23-24 OCTOBER

- ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AND DIGITAL TECHNOLOGIES
- ECONOMETRICS AND
BUSINESS ANALYTICS
- DATA SCIENCE (DATABASES)
- DIGITAL GOVERNMENT
- DIGITAL TRANSFORMATION
- ECONOMIC STATISTICS
- QUANTITATIVE MEASUREMENT
OF THE ECONOMY

2nd CONFERENCE:
BANKING AND
FINANCIAL SYSTEM AND
DIRECTIONS FOR DEVELOPING
THE PRIVATE SECTOR

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda
mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro
iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

СТРАТЕГИЯ
«УЗБЕКИСТАН –2030»

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda
mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro
iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

strategy2025.tsue.uz

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH
SHAROITIDA BARQAROR IQTISODIY
O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI

2030

<https://strategy2025.tsue.uz/>

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS
ФОРУМ UZBEKISTAN
STRATEGY

ISSN: 2992-8982

Elektron pochta: sq1141983@gmail.com

Telefon: +998 93 124 57 11

Sayt: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Telegram: https://t.me/taraqqiyot_va_talim_uz

ISBN 978-9910-8110-8-1

9 789910 811081

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

2030
UZBEKISTAN
STRATEGY

BANK-MOLIYA TIZIMI
VA XUSUSIY SEKTORNI
RIVOJLANTIRISH
YO'NALISHLARI